

इंटरनेट बैंकिंग – प्रयोग, लाभ और सावधानियाँ

डॉ. खुशबू राठी

शा.कन्या स्ना.महाविद्यालय रतलाम म.प्र.

Corresponding author- डॉ. खुशबू राठी

Email- rathi.khushboo111@gmail.com

प्रस्तावना

इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग भी कहते हैं। इसके माध्यम से बैंक ग्राहक अपने कंप्यूटर द्वारा अपने बैंक नेटवर्क और वेबसाइटका प्रचालन कर सकते हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है कि कोई भी व्यक्ति घर या कार्यालय या कहीं से भी बैंक सुविधा का लाभ उठा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट पर बैंकिंग संबंधी मिलने वाली एक सुविधा है, जिसके माध्यम से उपभेक्ता बैंको के नेटवर्क और उसकी वेबसाइट पर अपनी पहुँच बना सकता है और घर बैठे ही खरीददारी, पैसे के स्थानांतरण के अलावा अन्य तमाम कार्य और जानकारी के लिए बैंकों से मिलने वाली सुविधा का लाभ उठा सकता है।

ऑनलाइन बैंकिंग को पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रियता मिली है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मनी ट्रांसफर तक इसका खूब प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे इंटरनेट की जरूरत और उपयोगिता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे साइबर क्राइम का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है और साइबर अपराधियों की नजर ऑनलाइन बैंकिंग पर भी लगी रहती है। ऑनलाइन बैंकिंग की असावधानी के कारण अक्सर अकाउंट की हेराफेरी के मामले सामने आते ही रहते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग क्या है?

किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग इत्यादि, लेकिन इन सबका आशय एक ही होता है। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें ?

किसी भी इंटरनेट बैंकिंग सेवा के प्रयोग से पहले उस बैंक के दिशा-निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए। सभी बैंकों के दिशानिर्देश एक जैसे नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ बातों की भिन्नता होती है। इसलिए उनको ठीक से जान लेना बेहद जरूरी है।

- 1) इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा।
- 2) बैंक में इस सेवा के लिए फॉर्म भरने के बाद बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए 'यूजर आईडी' और पासवर्ड जारी करेंगे।
- 3) इसके बाद आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे।
- 4) बैंक की वेबसाइट पर 'इंटरनेट बैंकिंग' के लिए लिंक दिया हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करने से वह आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा।
- 5) प्रथम बार लॉगिन/रजिस्ट्रेशन पर अधिकतर बैंक आपको एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए कहते हैं, यहाँ आप एक ऐसा पासवर्ड सेट करें जिसका अनुमान लगाना किसी अन्य के लिए मुश्किल हो पर आप उसे आसानी से याद रख सकें।
- 6) सही यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप अपने बैंक खाते में इंटरनेट के माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

इंटरनेट बैंकिंग के लाभ

इंटरनेट बैंकिंग हमें अपने लगभग सभी बैंकिंग लेन-देन और सेवाओं के लिए बैंक की शाखा में जाने की परेशानी से मुक्ति दिलाती है।

इसके माध्यम से हम निम्न सभी बैंकिंग कार्य घर बैठे या कहीं से भी संपन्न कर सकते हैं :-

- 1) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। आजकल बैंक कई प्रकार की नई सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनमें पैसे पाने वाले

के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, वह सिर्फ अपने मोबाइल के उपयोग से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकता है।

- 2) अपने खाते की शेष राशिकी जाचकारी लेना।
- 3) अपने खाते में हुए लेन-देन का बैंक स्टेटमेंट देखना।
- 4) नया एफडी या अन्य खाता खोलना।
- 5) मोबाइल रिचार्ज करना।
- 6) बिजली, पानी, डिश टीवी व अन्य बिलों का घर बैठे भुगतान करना।
- 7) अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड करना।
- 8) चेक बुक आर्डर करना
- 9) ऑनलाइन खरीददारी करना।
- 10) बैंक के किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना या शिकायत दर्ज करवाना।
- 11) अपने खाते की जानकारियां देखना या उसमें कुछ परिवर्तन करना।
- 12) शेयर बाजार और अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना।
- 13) बस, रेल व अन्य टिकट इंटरनेट से बुक करवाना।
- 14) अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन करना।
- 15) संबंध अपने लोग व अन्य खातों का विवरण देखना।
- 16) जीवनबीमा, वाहन बीमा व अन्य बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद ऑनलाइन खरीदना।

इस प्रकार इंटरनेट बैंकिंग की कई सुविधाएँ हैं।

इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के दौरान सावधानियाँ

यह जान लेना आवश्यक है कि इंटरनेट बैंकिंग का यदि ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिये इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अक्सर लोग इंटरनेट बैंकिंग को सामान्य बैंकिंग की ही तरह समझ लेते हैं, जबकि सामान्य बैंकिंग के मुकाबले इसमें बेहद सावधान रहने की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है,

यदि आपने एक बार ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर लिया, तो प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन अपने अकाउंट को चेक करें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचना दें। आपके अकाउंट में हैकर्स द्वारा किए गए किसी घपले के लिए बैंक खुद को जिम्मेदार नहीं मानता और न ही इस संबंध में किसी बीमा की व्यवस्था होती है। ऐसे में आवश्यक है कि इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में निम्न सावधानियाँ बरती जाएं :-

- 1) इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किया गया पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं, ये पासवर्ड आपके बैंक खाते की चाबी है।
- 2) आप अपने पासवर्ड को कहीं लिखकर न रखें, इससे इसके किसी अन्य के हाथों में जाने की संभावना बढ़ जाती है।

- 3) इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाकर ही खोलें, किसी अन्य द्वारा भेजे गए ईमेल, एसएमएस इत्यादि से प्राप्त लिंक से कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग ना करें।
- 4) किसी भी व्यक्ति के फोन करने पर उसे अपने बैंक खाते का पासवर्ड या अन्य गुप्त जानकारियाँ न बताएं।
- 5) इंटरनेट बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे 'लॉग आउट' कर दें।
- 6) अपना मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी जरूर बैंक में दर्ज करवाएं, जिससे आपके खाते में होने वाले सभी लेन-देन की सूचना तुरंत आपको मिल जाएगी।
- 7) अपने डेबिट कार्ड, एटीएम इत्यादि को संभाल कर रखें, खे जाने पर तुरंत बैंक को सूचित करें।
- 8) अपने ब्राउजर में इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के समय ध्यान देंकि एड्रेस बार का रंग हरा हो गया है, एड्रेस में **https** है न की सि **https** पैडलॉक (ताले का चिन्ह) दिखाई दे रहा है या नहीं। ये सभी सुरक्षित लेनदेन के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना ऑनलाइन लेनदेन न करें। पैडलॉक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट का सुरक्षा प्रमाण पत्र देख सकते हैं।
- 9) हमेशा अपने बैंक की वेबसाइट का सही एड्रेस टाइप करें और उस पर ध्यान भी दें, जैसे कि विजया बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट है—
<https://www.vijayabankonline.in>
- 10) यदि आप इसकी जगह कुछ और टाइप करते है या किसी सर्वर इंजन द्वारा इसे खोजते है तो किसी अन्य वेबसाइट पर भी पहुँच सकते हैं जो उस बैंक से संबंधित नहीं है (जैसे कि & <http://www2.vijayabankonline.com>)।
- 11) लॉटरी या किसी इनाम संबंधी ई-मेल एसएमएस इत्यादि से भी बचे। इनका उत्तर कभी न दें और फौरन डिलीट कर दें। आप इनकी शिकायत उस संस्था में भी कर सकते हैं जहाँसे ये ई-मेल आने का दावा करते हैं।
- 12) अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को हमेशा नये एंटी-वायरस से युक्त रखें क्योंकि वायरस और अन्य मैल वेयर आपका कंप्यूटर और आपके इंटरनेट के उपयोग की जानकारी हैकर को भेज सकता है।
- 13) किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक के फोन नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचना दें।

साथ ही निम्न बातों का भी ध्यान रखें जो इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में बरतने वाली सावधानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं :-

- 1) साइबर केफेका इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग के लिए न करें, पर यदि करना पड़ गया तो तुरंत अपना पासवर्ड बदल दें।
- 2) घरेलू कंप्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग के लिए करें।
- 3) बैंक और संबंधित वेबसाइट के यूआरएल को जरूर ठीक से लिखें।
- 4) हर दूसरे या तीसरे दिन अपना अकाउंट जरूर चेक करे।
- 5) अपना पासवर्ड किसी को न दें और न ही उसे इधर-उधर कहीं लिखें।
- 6) कंप्यूटर पर भी पासवर्ड डाल दें ताकि कोई दूसरा उसे खोल न सके। इसका अलावा स्क्रीनसेवर पासवर्ड भी डाल दें।
- 7) किसी एक्सपर्ट की मदद से अपने कंप्यूटर पर फायरवाल इंस्टाल करवा दें। इससे दूसरे आपके कंप्यूटर में किसी तरह से संध नहीं लगा सकते।
- 8) नेटबैंकिंग के बाद कंप्यूटर को लॉगऑफ जरूर करें।
भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह बात आई है कि उनके नाम से 'ऑनलाइनपर ईमेल के द्वारा अद्यतन के उद्देश्य से

ग्राहकों के बैंक खातों से संबंधित ब्योरे फिशिंग साइट्स के जरिए माँगे जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंकने स्पष्ट किया है कि वे ऐसी कोई मेल नहीं भेजते।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी उद्देश्य के लिए बैंक खातों के ब्योरों की माँग करते हुए कभी भी सूचना जारी नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक ने जन समुदाय से अपील की है कि वे ऐसे मेल का जवाब न दें और किसी भी उद्देश्य के लिये अपने किसी भी बैंक खाते के ब्योरों को साझा न करें। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का पूरा एवं सुरक्षित लाभ उठाया जा सकता है।

निष्कर्ष

असल में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करना जितना आसने और सुविधापूर्ण है उतनी ही आपको सावधानी बरतनी होती है। अगर कोई कहता है कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधाजनक नहीं है तो एह गलत है। इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह सुरक्षित है और साथ ही अभी कई तरह के सुरक्षा उपाय किए गए हैं जिसमें मोबाइल पर भेजे जाने वाले ओटीपी की सुविधा शामिल है। ऐसी ही कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने बैंकिंग अनुभव को प्रभावशाली बना सकते हैं।